

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ РЕЦИДИВ ЖИНОЯТЧИЛИКНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ФАОЛИЯТИ

Қадамов Жасур Отабек ўғли

ИИБ Академияси 311-гурух курсанти

www.doi.org/10.5281/zenodo.10518224

Аннотация: Ушбу мақолада рецидив жиноятчиликка берилган тариф ва унинг моҳияти, профилактика инспекторининг рецидив жиноятчилик олдини олиш фаолияти ёритиб ўтилган.

Калит сўзлар: жиноятчилик, рецидив жиноятчилик тушунчаси, рецидив жиноятчилик омиллари ва профилактикаси

Мамлакатимизда ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг сони ошиб бориши, бутун дунё миқёсида глобал муаммога айланиб бораётганлиги ҳеч биримизга сир эмас. Ушбу жиноятнинг маълум бир қисмини рецидив жиноятчилар томонидан содир этилаётганлиги барчани ташвишга солмоқда. Бу эса рецидив жиноятчиликни муаммосини ўрганиш ва унга қарши курашишни такомиллаштиришни тақозо этмоқда.

Рецидивист жиноятнинг олдини олиш фаолиятини ташкил этишнинг умумий хусусиятлари деганда – жиноятлар профилактикасининг рецидивист жиноятнинг олдини олишни амалга оширувчи ҳамда унда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасаларнинг рецидивист ўртасида жиноятни олдини олиш, ушбу йўналишдаги жиноятларнинг содир этилиш сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт – шароитларни аниқлаш, бартараф этиш бўйича фаолиятidir.

Энди биз бевосита профилактика хизматларининг рецидивист ўртасида жиноятга қарши кураш ва унинг олдини олиш фаолиятини ташкил этишни ҳуқуқий тартибга солувчи ҳуқуқий асосларнинг турларини таҳлил этишга ҳаракат қиламиз. Айтиш жоизки, ҳар бир фаолиятнинг ҳуқуқий тартибга солинганлиги, биринчидан, уни ташкил этиш тартибини мустаҳкамласа, иккинчидан, ҳамкорлик бўйича субъектлар фаолиятининг асосий вазибаларини белгилаб, уларнинг маъсулиятини ошришга ҳамда ҳамкорлигини самарали ташкил этишга хизмат қилади. Бугунги кунда профилактика хизматларининг Рецидив ўртасидаги жиноятга қарши кураш ва унинг олдини олиш фаолиятини ташкил этишни белгилаб берувчи ягона ҳуқуқий асос мавжуд эмас. Бироқ профилактика хизматларининг Рецидив ўртасидаги жиноятга қарши кураш ва унинг олдини олиш фаолиятини ташкил этишни белгилаб берувчи алоҳида ҳуқуқий асослар яратилган бўлиб, уларни бир нечта гуруҳларга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқ

Биринчи гуруҳ ҳуқуқий асосларга конституциявий нормаларни киритиш мумкин. Жумладан, Конституциянинг нормалари демократик жамиятдаги барча муносабатларни ижтимоий адолат ва инсонпарварлик принципларига асосланган ҳолда тартибга солишнинг бирламчи асосий манбаи сифатида хизмат қилиши билан ҳар қандай ҳуқуққа хилоф қилмишнинг олдини олишни таъминлайди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг бир қатор қоидалари бевосита жиноятларнинг олдини олиш хусусиятига эга бўлиб, фуқароларни ҳар хил турдаги жиноий тажовузлардан ҳимоя қилишда ва уларни жамиятдаги умуминсоний, ахлоқий нормалар асосидатарбиялашданба ҳисобланади. Мазкур

нормалар профилактика хизматларининг Рецидив ўртасидаги жиноятга қарши кураш ва унинг олдини олиш фаолиятини ташкил этишни тартибга солувчи нормалар ва уларни қўллаш амалиёти таҳлилини белгилаб беради. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 121-моддасида: « қонунийлик ва ҳуқуқ – тартиботни, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга жамоат ташкилотлари ва фуқаролар ёрдам кўрсатишлари мумкин», деган қоида белгиланган бўлиб, мазкур норма профилактика хизматларининг Рецидив ўртасидаги жиноятга қарши кураш ва унинг олдини олиш фаолиятини ташкил этишни тартибга солувчи нормалар ва уларни қўллаш амалиёти таҳлилини белгилаб беради.

Иккинчи гуруҳ ҳуқуқий асосларга Ўзбекистон Республикасининг қонунларини келтириш мумкин. Профилактика хизматларининг Рецидив ўртасидаги жиноятга қарши кураш ва унинг олдини олиш фаолиятини ташкил этишни тартибга солувчи нормалар ва уларни қўллаш амалиёти таҳлиliga доир аниқ бир қонун ёки қонуности ҳужжат бўлмасада, айрим қонунларда Рецидив ўртасидаги жиноятга қарши кураш ва унинг олдини олиш фаолиятини ташкил этиш ёналишини белгилаб берувчи нормалар мавжуд.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 2-моддасида келтирилган шахсни, унинг ҳуқуқлари ва эркинликларини, жамият ва давлат манфаатларини, мулкни, таъбиий муҳитни, тинчликни, инсон ҳавфсизлигини жиноий тажовузлардан муҳофаза этиш, жиноятларнинг олдини олиш, фуқароларни Республика конституцияси ва қонунларига риоя этиш руҳида тарбиялаш тўғрисидаги асосий вазифалари профилактика хизматларининг Рецидив ўртасидаги жиноятга қарши кураш ва унинг олдини олиш фаолиятини ташкил этишни тартибга солувчи нормалар ва уларни қўллаш амалиёти таҳлилида муҳим аҳамият касб этади. Мазкур кодекснинг Махсус қисмидаги барча нормалар жиноятга қарши курашиш ва уларнинг олдини олишга қаратилгандир

Ҳар қандай рецидив шахс ҳам аваллом бор инсондир. Инсон эса албатта жамиятнинг аъзосидир, унинг бир бўлагидир. Шундай экан, ҳар қандай шахсни тарбиялашимиз ва жамиятга киришиб кетишига ижтимоий мослашувига кўмаклашишимиз жамият олдида турган муҳим вазифалардан бири сифатида қарашимиз лозим. Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганларидек, «инсонни тарбиялаш учун бутун жамият ҳаракат қилиши, авваламбор, жиноий ҳолатларни туғдирадиган сабаб ва омилларни ҳаётимиздан бартараф этишимиз керак. Барчамиз биргаликда шу ишга ҳисса қўшишимиз керак»

References:

1. <https://lex.uz/uz/> (Normativ hujjatlar bazasi)
2. www.google.com (Butun jahon qidiruv tizimi)
3. <https://aniq.uz/uz> (yangiliklar)
4. <https://uz.wikipedia.org/> (Qidiruv resurslar ba'zasi)
5. <https://cyberleninka.ru/> (Elektron kutubxona)
6. <https://kun.uz/>(yangiliklar)